

АЙМАКТЫК ЖОЖДОРДУН ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООДОГУ ОРДУ ЖАНА НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

Матаева Гулжан Жунусовна

Баткен мамлекеттик университети М.М. Тайиروف атындагы Кызыл-Кыя гуманитардык -
педагогикалык институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048657>

Аннотация. *Инсанды болочок кесипке даярдоо бир нече этаптардан турат жана ага жетүүнүн ар түрдүү формалары бар. Жогорку билимдүү кесип ээси болуунун дагы бир нече формаларын жүргүзүү учурда биздин билим берүү системабызда ийгиликтүү иш чараларын аткарып келе жатат, алар: традициялуу – күндүзгү, сырттан окуу, билим алуунун кечки формасы жана башкалар. Алардын ичинде сырттан окутууга аралыктан окутуу технологиясын колдонуу кеңири жайылып бара жатат.*

Түйүндүү сөздөр: *Аймак, жогорку окуу жай, маалыматтык технология, чөйрө, шарт, коом, адис, аралык, изилдөө, стандарт, процесс, технология, форма, функция, прогрессив.*

Аннотация. *Подготовка человека к будущей профессии состоит из нескольких этапов и существуют различные формы ее достижения. В настоящее время в нашей системе образования успешно реализуются и другие формы становления профессионала с высшим образованием: традиционные-дневная, заочная, вечерняя форма обучения и другие. Среди них широкое распространение получает использование технологий дистанционного обучения для обучения на открытом воздухе.*

Ключевые слова: *Регион, высшее образование, информационные технологии, окружающая среда, состояние, общество, специалист, дистанция, исследование, стандарт, процесс, технология, форма, функция, прогрессив.*

Abstract. *Professional training of the future personality and the stages of its achievement, which have several different forms. Professions with higher education, which are still several forms of management in case of successful implementation of activities in the education system of our city, which are: traditional-full-time, part-time, evening education and others. The use of distance learning technologies and distance learning, including their dispersal, has become widespread.*

Keywords: *on-site, higher education institution, information systems technology, environment, conditions, society, doctors, international, research, standard, process, technology, form, function, progressive.*

XXI кылымдын башталышы маалыматтык технологияны пайдаланууда коомдо тез ылдамдык менен өнүгүү багытын алды десек жаңылышпайбыз. Анткени, адам баласы өзүнүн тармактуу ишмердик чөйрөсүндө өтө тездик менен өсүп бара жаткан маалыматтардын агымына туш болуп, аны компьютердик технологиянын жардамысыз иштетүү, өздөштүрүү, пайдалануу мүмкүн эместигине көзү жетип олтурат. Азыркы мезгилде бардык өлкөдө-гүдөй эле Кыргызстанда маалыматтык технология прогрессивдүү өнүгүүдө. Ар кандай тармактагы кызматкерлер мисалы, тейлөө тармактарындагы кызматкерлер үчүн да МКТны терең өздөштүрүүсү өзүнүн кесиптик деңгээлин жогору көтөрүү менен бирге, убакытты үнөмдүү пайдаланышына шарт түзөт. Ошондуктан МКТнын ыкмаларын, каражаттарын ар түрдүү тармактагы ишмердүүлүгүнө колдонуунун өзү экономиканын алдыга жылышынын өбөлгөсү болуп эсептелет. ”Кыргыз

Республикасынын өнүгүшүнүн комплекстүү негиздери (2010- 2020-жж.) боюнча 2000-жылы кабыл алынган стратегиялык программада “... маалыматтык коомдун шартында кесиптик ишмердүүлүк боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн жаңы жогорку технологияларды жайылтуу” милдети коюлган. Коюлган милдетке ылайык келечектеги адистерге коюлуучу негизги коомдук талап – МКТнын жетишкендиктерин ар түрдүү кесиптик иш аракеттеринде натыйжалуу колдоно ала турган деңгээлге жетүү болуп саналат. Бирок бул коюлган талап азыркы учурда өз маанисин жоготкон жок. Коомдогу маалыматтык системалардын жогорку темп менен өсүп, өнүгүп жаткандыктан азыркы заманбап адистердин кесиптик ишмердүүлүгүндөгү 5 тейлөө чөйрөсүн маалыматташтырууга коюлган талаптары окуу ишмердүүлүгүндө толук эмес өлчөмдө эске алынган. Ошондой эле азыркы учурда маалыматтык коомдун шартында МКТны адистердин кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонуунун маанилүүлүгү жана келечекке багытталышы маалыматтык - коммуникациялык чөйрөдө окутууда өз алдынча иштерди уюштуруу жана ошондой эле маалыматтарды табууну камсыз кылуу, окуу материалын өздөштүрүү сапатына көзөмөлдөө жүргүзүү, студенттерге бардык дисциплиналарды окутуу үчүн МКТны колдонуунун мүмкүнчүлүгүн көрсөтүүгө болот. Аралыктан окутуу технологиясын колдонууда бардык иш-аракеттер маалыматтык системалар аркылуу гана ишке ашырылат. Ал эми «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына (17.01.2013–ж, №20) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунда: “Аралыктан окутуу – билим берүүнүн формасы эмес, анын күндүзгү, сырттан окуу, күндүзгү – сырттан окуу (кечки) чегинде колдонула турган билим берүү технологиясы катары кабыл алынсын” – деп белгиленген. Жогорку кесиптик билим берүүнүн бардык багыттары боюнча жаңы муундагы стандарттарында (15.09.2015-ж.) төмөнкү талаптар коюлган, анда: – П.4.4. Күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында аудиториялык сабактардын көлөмү жумасына 16 сааттан кем болбошу керек. – П.4.5. Сырттан окуу формасында студентке окутуучу менен өтүлүүчү сабактын көлөмү бир жылга 160 сааттан кем эмес болууга тийиш” – деп милдеттендирилген. Стандарттын бул талаптарына ылайык, сырттан окутуу формасы аркылуу даярдоодо, студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу процессинде аралыктан окутуу технологиясын колдонуу эң маанилүү маселелердин бири болуп калды. Демек, аны жаңылоонун методикалык негиздерин изилдеп чыгуу зарылчылыгы теманын актуалдуулугун негиздейт. Көп окумуштуулар аралыктан окутуунун теориясы жана практикасы 6 боюнча иштеп жатышат. Алардын ар бири өз убагында өз салымдарын кошуп, илимий изилдөө иштеринде педагогикалык теорияга жана практикага жаңы идеяларды киргизишкен, алар: А.А.Андреев, Е.С.Полат, В.Г.Домрачев, Н.М.Шахмаев, О.Я.Найн, В.А.Либин – Левав, В.П.Тихомиров, Н.М.Соломатин, А.Н.Тихонов ж.б. [1,114,56,154,102,86,130,126,132]. Жогорудагы көрсөтүлгөн окумуштуулар өздөрүнүн эмгектеринде аралыктан окутуу билим берүүнүн негиздерин, электрондук окутуу системасындагы түшүнүктөрдү иштеп чыгышып, окуу процессиндеги методикалык каражаттарды колдонуунун эффективдүүлүгүн жогорулатууну аныкташкан. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында аралыктан билим берүүнү уюштуруунун проблемалары жана аны окутуунун методикасын жогорулатуу маселелери төмөндөгү окумуштуулардын илимий – методикалык эмгектеринде көрсөтүлгөн, алар: Г.О.Абдылдаева, Г.И. Ажыманбетова [1, 3]. Кесипке багыттоо – бул дисциплиналарды окуп үйрөтүүдө, болочоктогу бакалаврлардын кесиптик сапаттарын калыптандырууга багытталган каражаттарды пайдалануу. Кесипке багыттап математиканы окутуу

маселелерине арналган М.В. Потоцкийдин, А.Е.Абылкасымованын, А.Г.Мордковичтин, И.А. Новиктин, И.Б.Бекбоевдин, К.М.Төрөгелдиеванын, Ж.У.Байсаловдун, С.К.Калдыбаевдин [115, 2, 99, 106, 27, 133, 22, 68] изилдөөлөрүндө жогорку окуу жайларында математика мугалимдерин даярдоо процессиндеги проблемалардын илимий – практикалык аспектилери изилденсе, математика курсун башка кесиптерге багыттап окутуу маселелерине арналган Ш.Алиевдин, Б.В.Гнеденконун, А.А.Акматкуловдун, Б.П. Демидовичтин, Л.Д.Кудрявцевдин ж.б. [6, 48, 5, 54, 78] окумуштуулардын илимий – педагогикалык изилдөөлөрүн, монографиялык эмгектерин жана атайын жазылган окуу куралдарын белгилөөгө болот. Стандарттын талабына ылайык, болочок бакалаврларды сырттан окутуу формасында даярдоону аралыктан окутуу технологиясын колдонуунун негизинде ишке ашыруу бардык деңгээлде кеңири жайылып бара жатат. Анын технологиясын биздин шартка ылайыктап иштеп чыгуу жана бакалаврларды 7 даярдоо процессине киргизүүгө сунуштоо актуалдуу маселелердин бири болуп калууда. Бул процесске карата биздин изилдөөбүздүн жүрүшүндө аралыктан окутуу технологиясынын учурдагы абалын талдоо жүргүзүүдө, анын өнүгүшүнө тоскоол жаратуучу карама – каршылыктар төмөнкүлөр болуп жаткандыгы аныкталды, алар: – бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясынын жана инновациялык методдорду кеңири колдонуу боюнча коомчулук тарабынан коюлуп жаткан талаптарды жетектей турган жалпы методологиялык базанын жоктугу; – жаңы маалыматтык технологиялардын жана аралыктан окутуу технологиясынын каражаттарынын масштабдуу өнүгүүсү менен, окуу процессинде алардын дидактикалык каражаттар менен камсыздалышынын жетишсиздиги; – окутуу процессинин жүрүшүндө мониторинг жүргүзүүнү киргизүүнүн зарылчылыгы менен окутуу процессинин эффективдүүлүгүн баалоо методдорунун карама – каршылыктары; – аралыктан окутуу технологиясын колдонууда студенттердин өз алдынча билим алууга кеңири шарт түзүлгөндүгү менен, андагы окуу процессин уюштурууга окутуучулардын жетишсиздиги. Аталган карама – каршылыктардан жаралган проблемаларды чечүүгө арналган изилдөө диссертациянын темасынын актуалдуулугун шарттап, аны аткарууга өбөлгө болду. Изилдөөнүн максаты: Математика профилиндеги болочок бакалаврларды аралыктан окутуунун технологиясы аркылуу даярдоодо предметтик компетенцияны калыптандыруунун методикалык негизин түзүү жана аны окутуу процессине киргизүүнү сунуштоо. Изилдөөнүн объектиси: жогорку окуу жайларында бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын колдонуу. Изилдөөнүн предмети: математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуп даярдоо процесси. 8 Изилдөөнүн милдеттери: – сырттан окутуу формасы боюнча бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын колдонуунун маңызын, ролун, ордун белгилөө, анын учурдагы абалын талдоо, андагы проблемаларды аныктоо жана аны жаңылоонун зарылчылыгын негиздөө; – бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын колдонуунун педагогикалык шарттарын аныктоо жана анын моделин түзүү; – түзүлгөн педагогикалык моделдин негизинде аралыктан окутуу технологиясын окуу процессинде ишке ашыруунун технологиясын иштеп чыгуу; – педагогикалык эксперименттерди уюштуруу жана анын жыйынтыктарын талдоо, практикалык сунуштарды белгилөө. Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана теориялык баалуулугу төмөнкүдө: математика профилиндеги бакалаврларды даярдоо процессинде аралыктан окутуу технологиясынын зарылдыгын, маанисин жана учурдагы абалынын теориялык жактан тастыкталышы; окутууну уюштуруунун жаңыланган педагогикалык

шарттарынын иштелип чыгышы; сырттан окутуу формасына аралыктан окутуу технологиясын колдонууда математика профилиндеги бакалаврларды даярдоонун моделинин түзүлүшү, аны ишке ашыруунун методикасынын иштелип чыгышы. Изилдөөнүн практикалык маанилүүлүгү. Изилдөөнүн негизинде болочок математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуу менен кесипке даярдоо үчүн билим берүүнүн дидактикалык каражаттарын практикада колдонуунун технологиясы түзүлдү. И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультети, И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы квалификациясын жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту, Ош мамлекеттик университетинин сырттан окутууга аралыктан окутуу технологиясын колдонуп окутуу процессинин иш – практикасына билим берүүнүн методдорун, ыкмаларын киргизүүгө өбөлгө түзүлдү. Физика – 9 математикалык билим берүү багытындагы бакалаврларды даярдоодо, кайра даярдоо бөлүмдөрүндө бакалавр, магистрлерди даярдоодо колдонууга сунуштар берилип, окуу – методикалык каражаттардын топтому иштелип чыкты. Изилдөөдөн алынган тыянактарды, ошондой эле илимий–методикалык материалдарды математика профилиндеги студенттерге математиканын айрым курстарын окутууда, мектептин математика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу курстарында, башка окуу дисциплиналарын окутууда дагы пайдаланса болот. Коргоого коюлуучу негизги жоболор: – сырттан окутуу формасы боюнча бакалаврларды даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын колдонуунун маңызын, ролун, ордун белгилөө, анын учурдагы абалын талдоо, андагы проблемаларды аныктоо жана аны жаңылоонун зарылчылыгы; – математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуу аркылуу даярдоонун педагогикалык шарттары; математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясын колдонуп даярдоонун педагогикалык модели; – түзүлгөн педагогикалык моделдин негизинде предметтик компетенцияны калыптандыруунун окутуу технологиясын ишке ашыруу жөнүндө; – педагогикалык эксперименттерди уюштуруу жана жыйынтыктары, практикалык сунуштар. Изилдөөчүнүн жеке салымы. Болочок математика профилиндеги студенттерди аралыктан окутуу технологиясын колдонуп даярдоо боюнча илимий изилдөөлөргө талдоо жасалды; аларды практикалык жактан ишке ашыруу иш-чаралары жогорку окуу жайларында жүргүзүлгөн педагогикалык эксперимент учурунда текшерилди жана окуу процессинде колдонууга сунушталды; математика курсу боюнча электрондук окуу куралдары, жумушчу программа иштелип чыкты; изилдөө темасына ылайык илимий- макалалар, эмгектер жарыяланды, изилдөөнүн натыйжалары илимий-практикалык 10 конференцияларда билдирилди. Диссертациянын жыйынтыктарынын апробацияланышы. Диссертациялык изилдөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары республикалык, аймактык жана эл аралык илимий-практикалык конференцияларда талкууга алынып, анын натыйжалары И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы (Бишкек–2012, 2013, 2014, 2015), Международный научный журнал “Поиск” (Казакстан, 2014), “Вестник Казакстан I Международной научно-методической конференции” КазНПУ им.Абая (Алматы, 2014), “Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” (Бишкек 2015), “Высшее образование сегодня” (Россия, 2015), Международный научный журнал “Инновационная наука” (г.Уфа, 2016), Научный журнал “Вестник Магистратуры” (Россия, г.Йошкар-Ола, 2016) журналдарында жарыяланды. Изилдөөнүн жыйынтыгынын толук жарыяланышы: Иштин мазмунуна байланыштуу 18 илимий макала жана студенттер жана окутуучулар үчүн эки тилде жазылган колдонмо

жарык көргөн. Изилдөөчү тарабынан иштелип чыккан сунуштар, усулдук колдонмолор ЖОЖдун студенттери үчүн пайдаланылды. Изилдөө ишинин түзүлүшү жана көлөмү. Диссертация киришүүдөн, үч главадан, 8 параграфтан, корутундудан, адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат. 11 I ГЛАВА. МАТЕМАТИКА ПРОФИЛИНДЕГИ БОЛОЧОК БАКАЛАВРЛАРДЫ АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРКЫЛУУ ДАЯРDOОНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ

1.1. Болочок бакалаврларды даярдоодо аралыктан билим берүүнүн зарылчылыгы, орду жана учурдагы абалы Кыргыз коомчулугу суверендүү макамга ээ болгондон бери өзүнүн өнүгүүсүнүн азыркы этабындагы жана анын келечектеги талаптарына ылайык жаңы саясий, социалдык жана экономикалык процесстерди активдүү жүргүзүүдө. Аны менен бирге биздин өлкөдөгү өнүгүүнүн демократиялык жана базар экономикасында жүрүп жаткан жаңылоо процесси жогорку билим берүү системасын дагы жаңы баскычка көтөрүп, анын алдына жаңы милдеттери коюлушу керек. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекетке өтүү менен, анын коомдук, өндүрүштүк тармактарында көптөгөн өзгөрүүлөр болуп келүүдө. Алардын ичинде айрыкча билим берүү системасында дагы «XXI кылымдын кадрлары» (1998), «Билим берүүнүн мыйзамы» (2003), «Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу», «Дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүүгө жетишүү жана өркүндөтүү», «Аралыктан билим берүү» (2003) сыяктуу бир нече мыйзамдар, нормативдик документтер, кайрылуулар, жоболор ж.б. документтер кабыл алынды. Мисалга алсак, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79– беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилге кылынган (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 2013-жылдын 17- январы, №20) «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун (мындан ары – мыйзамдын долбоору) карап чыгып, төмөндөгүнү белгилейт: Бул мыйзамдын долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор аралыктан окутуу – билим берүүнүн формасы эмес, анын күндүзгү, сырттан окуу, күндүзгү-сырттан окуу (кечки) чегинде колдонула турган билим берүү технологиясы экендигин тактоо максатында киргизилүүдө. Аралыктан окутуу – технология катары, байланыштын салттуу жана электрондук 12 каражаттары аркылуу билим берүү борборунан аралыкта турган адамдардын окуп, таанып–билүүчүлүк ишмердүүлүгүнө максаттуу жана усулдук жагынан уюштурулган жетекчилик кылуу. Аралыктан окутуунун өзгөчөлүгү – окуу процессин каражаттардын, усулдардын жана технологиялардын ортомчулугу менен милдеттүү сабактардын санын тактап, окутуучу менен студенттин педагогикалык алакада болушун уюштуруу. Ушул мүнөздө, педагогикалык мамиле түзүү боюнча аралыктан окутуу – сырттан окутууга, ал эми окуу процессинин толук жабдылышы жана интенсивдүүлүгүнө караганда ал окуунун күндүзгү формасына окшоп кетет (тиркеме №1). Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү системасында аралыктан билим берүү технологиясын колдонгон окуу жайлардын саны кескин түрдө көбөйдү. 2012–2013– окуу жылынан тартып ЖОЖдордогу сырттан окутууга аралыктан окутуу технологиясын колдонуу менен ишке ашырылат. Республикабыздын билим берүү системасында аралыктан окутуу процессин уюштура баштаган жогорку окуу жайлары өсүп чыгышты. Алардын негизги максаты – коомубуздун учурдагы талаптарына толук жооп бере алган билим берүүнүн жаңы муундагы стандартын, окуу пландарын, жумушчу программаларын, жаңы маалыматтык технологиясын колдонуу аркылуу билим берүү. Натыйжада билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү технологиясына жетишүү,

аралыктан окутуу технологиясын колдонуу аракети болуп келүүдө. Анын негизги маселелеринин бири жаңы окуу программасын, окутуунун технологиясын жаңылоо (модернизациялоо), окуу процессинде жаңы маалыматтык технологиясын (мультимедиялык технологияларын, электрондук окуу каражаттарын ж.б.) киргизүү менен билим берүүгө жетишүү. Коомдун өнүгүү айлампасынын учурдагы же келечек талабына ылайык дидактиканын түбөлүктүү жана ар дайым актуалдуу болуп келген маселелери: “Кимдерди?”, “Эмнеге?”, “Кантип окутуу керек?” деген суроолорго жооптун илимий деңгээлде негизделген теориясын түзүү, башкача айтканда билим 13 берүүнүн багытын түзүү менен анын мазмунун, түзүлүшүн, окутууну баалоону, окутуунун технологиясын аныктоо болуп келе жатат. Ошондой эле бул проблемалардын ажырагыс бөлүгү катары: үйрөтүү процессинин практикасын аныктоо жана анын нормативдик-укуктук, инструменталдык нормаларын иштеп чыгуу дагы кирээрин белгилей кетүү керек. Окумуштуу- дидактиктердин белгилөөсүндө студенттер бул билимдерге сугарылып анан жашоого түртүлүп чыгарылган пассивдүү контейнер эмес. Алар активдүү жан өз алдынча таанып билүүгө ар дайым умтулган жөндөмдүү индивиддер. Студенттердин билим алуудагы активдүүлүгү алардын билиминин сапатын жогорулатуу менен өнүккөн активдүү инсанды калыптандырат. Инсандын өз алдынча болуу сапаты жана анын жекече таанып билүүчүлүгү анын инсандык сапаттарынын ичинен эң негизгиси болуу менен, ал ар кандай ишмердүүлүктүн ийгилигин камсыз кыла алат. Дидактиканын негиздөөчүсү Ян Коменский акыл – эстин өз алдынчалуу – лугун өнүктүрүүчү окутуу катары караган “Акыл менен кабыл алынып түшүнгөн нерседен башканы жаттатып кыйноо жарабайт, адамдын таанып билүү жөндөмдүүлүгүн эрте ачуу керек, себеби өмүр бою ал көп нерсени жеке таанып билет, изилдейт жана аткарат” – деп белгилеген. Ал көрсөтмөлүүлүктү “дидактиканын алтын эрежеси” деп, аң сезимдүүлүктүн жана удаалаштыктын принциптерин да аныктаган [75,115-б]. Советтик философ М.С.Каган таанып билүү ишмердүүлүктүн төмөндөгү компоненттерин белгилеген: “мотивациялоо, ориентация, операция, энергетика. Тактап айтканда: субъектин ар бир багыттуу активдүүлүгүндө ички мотивация болуш керек; ишмердүүлүктүн процессинде мотивация бара бара конкреттүү процесстин ориентациясына алып келиши керек (максат коюу, план, программаны иштеп чыгуу, аракет); ишмердүүлүктүн стратегиясы жана тактикасы кандайдыр бир базасы бар болгондо гана ишке ашат; эгерде энергетикалык ресурстар жок болсо, анда ал ишке ашпайт. Бул учурда башка энергетикалык блок издөөгө туура келет. Ишмердүүлүктүн бардык компоненттери бирдикте болгон максаттуу багытталган, мотивдештирилген, өз алдынча башкарылган 14 ишмердүүлүк окутуунун тарыхый өнүгүү процессинде адамзат менен топтолгон тажрыйбага ээ болот” [67, 10-б]. Кыргыз коомчулугунун дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен саясий, социалдык жана экономикалык тыгыз интеграцияда аралаш жана жарыш өнүгүүсүнүн зарыл жана жетишээрлик шарты болуп өзүнүн кесибине компетенттүү, дүйнөлүк базар экономикасынын шартын жана анын өнүгүү багытын көрө биле алган, ошондой эле демократиянын шартына дагы толук сугарылган жаңы муундагы кесип ээлерин даярдоо менен улуу муундун кесип ээлеринин ордун татыктуу алмаштыруу маселеси келип чыгып олтурат. Жаңы “Мамлекеттик стандарттын” алкагындагы дагы бир өзгөчөлүк – билим берүү системасында сакталып келе жаткан сырттан окуу формасына аралыктан окутуу технологиясы колдонулат. Аралыктан окутуу технологиясы колдонулбай жогорку билимдүү профессионалдык адистерди сырттан окутуу формасында даярдоо өткөн кылымдын 70–80– жылдарында эле өзүнүн тарыхый милдетин толук аткарып бүткөн десек

туура болот. Бирок Кыргызстан өзүнүн эгемендүү коомдук турмушун жүргүзгөн мезгил аралыгында жогорку окуу жайлары үчүн кесип ээлерин сырттан окуу формасында даярдоо анын коммерциялык негизги булагы болуп калган эле, ал азыр деле ошол функцияны аткарып келүүдө. Сырттан окутууга аралыктан окутуу технологиясын колдонуу мурдагы сырттан кесиптик жогорку билим алуудагы максаттар жана милдеттер боюнча билим алуу болоорун баса белгилөө керек. Аралыктан окутуу технологиясын колдонуп ар бир инсандын ага чейинки алган кесибинин багыты алкагында анын ага чейинки кесиптик компетенциясын кеңейтүү жана тереңдетүү максатында улантып билим алууга боло тургандыгы чындык. Анын дагы бир варианты, баштапкы профилдик билим берүү багытынын алкагында профилин башка профилге алмаштыруу (бизде ал квалификациясын же адистигин которуу деп аталып жүрөт) боюнча билим алуусун жекече улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алгандыгы. Демек, бул багыттарда сырттан окутууга аралыктан окутуу технологиясы колдонуп билим алууну улантуу үчүн анын ага чейин алган баштапкы бир кесипи болууга тийиш, алсак ал кесип же 15 баштапкы жумушчу кесипи (негизги же орто мектептин билим базасында), же атайын орто профессионалдык билим (негизги же орто мектептин билим базасында) болуш керек. Ошондуктан аралыктан окутуу технологиясын колдонуп болочок кесип ээлерин даярдоону уюштуруунун илимий – педагогикалык негизин түзүү учурдагы жогорку билимдүү кесип ээлерин даярдоо процессиндеги актуалдуу маселелердин бири болуп калууда. Бул проблеманы ар тараптан изилдөө менен аны жакынкы аралыкта аралыктан кесиптик билим алуу процессине сунуштоо изилдөө иштеринин кечиктирилгис милдети болуп эсептелет. Анткени Кыргыз Республикасынын жалпы орто жана кесиптик билим берүү системасы жаңы спираль – айлампасына жол ачты. 2012– 2013–окуу жылынан баштап иштей баштаган “Кесиптик жогорку билим берүүнүн Мамлекеттик стандарты” ар түрдүү багыттагы жаңы муундагы болочок бакалаврларды даярдоо процессине киришти. Азыркы учурда педагогикалык коомчулук окуу тарбиялоо процессинде, инсанды кесибине багыттап окутууга жана окуу ишинин субъектиси катары студенттин өз алдынча ишмердигине олуттуу басым жасоонун зарылдыгы келип чыгууда. Бүгүнкү күндө окутуучу студенттин өз алдынча таанып билүүсүндө өздөрүнүн күчтөрүнө ишенгенге шарт түзүп берүү менен алардын ишмердүүлүгүнө жардамчы кызматташ, шыктандыруучу, уюштуруучу жана кылдат жетекчи болууга тийиш [108]. Аралыктан окутуу технологиясын колдонуп билим алуу – бул таанып билүү каражаттардын жардамы менен өз алдынча жаңы билимдерди алуу болуп саналат. Окуп таанып билүү ишмердүүлүгүнүн активдүүлүгү – бул өз алдынча иштөө, билгичтик, маалыматтарды издөө, түшүндүрүү жана өзгөртүп иштеп чыгуу. Окутуучунун иштөө принциби студенттердин сабакка кызыгуу-сун калыптандыруу, ички интеллектуалдык, эмоционалдык активдүүлүгүн жана өз алдынча таанып билүүгө көндүрүү болуп саналат [44,87–6]. Демек, билим берүү системасы инсандын руханий өнүгүүсү жактан кайрадан жаңылануусун камсыз кылууга тийиш. Студенттерди билим алууга умтулгандай кылып, алдына жаңы максат коюп, кызыгуусун арттырып, билимге жетишүүсүндө кезиге турган 16 кыйынчылыктарды чыдамдуулук менен жеңип чыккандай кылып тарбиялоо зарыл [14]. Себеби, азыркы кезде кээ бир студенттердин, айрыкча биринчи курстагы студенттердин өз алдынча таанып - билүү көндүмдөрү байкалбайт. “Студенттин милдети оптималдуу убакыттын ичинде таанып - билүү ишмердүүлүгүн, ыкмаларын өздөштүрүүсүн жана окуунун активдештирүү– сун камсыз кылган каражаттардын системасын пайдаланып белгилүү шарттарды билүүсү керек” [94,30 – 6].

Аралыктан окутуу технологиясын колдонуп биринчи курсундагы студенттер окуу процессин уюштурууну билүүгө, илимий адабият жана окуу куралдары менен өз алдынча иштөөгө жана убакытты туура бөлүштүрүүгө көнүгүүсү зарыл. Себеби орто мектептерде негизги орунду репродуктивдик метод ээлегендиктен, окуучулардын өз алдынча иштөө проблемасына аз көңүл бурулат.

REFERENCES

1. Педагогикалык экспериментти уюштуруу . Турдакунова Анархан
2. Аралыктан окутуунун технологиясы
3. Педагогикалык ойлордун жана билим беруунун тарыхы . Н.Р. Рахимова Бишкек 2002ж.
4. Педагогика . Б.Апышов, Д.Бабаев,Т.Жоробеков Бишкек 2001ж.
5. Педагогика . И.П. Подласый . Москва 2007ж.
6. Окутуунун жаны технологиясы. Абдыкерим Муратов, Кыялбек Акматов .Бишкек 2017ж.
7. Педагогиканын теориясы ,системасы жана технологиясы. И.Р.Рахимова Бишкек 2003ж.